

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE ÓRTESE FUNCIONAL DE JOELHO COM COMPRIMENTO AJUSTÁVEL

Luiz Felipe Spinola Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-1978-8702

Stephan Costa Barros
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-2423-709X

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Resumo - O uso de órteses após procedimentos cirúrgicos de reconstrução ligamentar do joelho pode auxiliar na estabilização articular e no suporte mecânico durante o processo de reabilitação. Assim, este artigo apresenta o desenvolvimento de um protótipo de órtese de joelho de baixo custo, com comprimento ajustável, modelado em software de desenho assistido por computador (CAD), fabricado por impressão 3D e avaliado por meio de simulações de análise de elementos finitos (FEA). Foram desenvolvidas três versões do protótipo, com modificações progressivas na espessura, no mecanismo de ajuste e no material de impressão. A versão final foi impressa em TPU flexível e apresentou melhor adaptação ergonômica em testes preliminares de vestibilidade realizados pelos autores. Nas simulações computacionais, os deslocamentos máximos obtidos foram inferiores a 1 mm para os testes de compressão, tração e cisalhamento nos materiais avaliados. Os resultados indicam que o modelo apresenta potencial para aplicação como protótipo de órtese ajustável; entretanto, são necessários ensaios mecânicos experimentais e testes controlados com usuários para validar sua funcionalidade, segurança e eficácia.

Palavras-Chave - Órtese, Impressão 3D, FEA, Joelho

DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE FOR A FUNCTIONAL KNEE ORTHOSIS WITH ADJUSTABLE LENGTH

Abstract - The use of knee orthoses after ligament reconstruction procedures may assist joint stabilization and provide mechanical support during rehabilitation. Thus, this paper presents the development of a low-cost adjustable-length knee orthosis prototype, modeled using Computer-Aided Design (CAD), manufactured by 3D printing, and evaluated through Finite Element Analysis (FEA) simulations. Three prototype versions were de-

veloped, with progressive modifications in thickness, adjustment mechanism, and printing material. The final version was printed using flexible TPU and showed improved ergonomic adaptation in preliminary wearability tests performed by the authors. In the computational simulations, the maximum displacements obtained were lower than 1 mm for compression, tensile, and shear tests considering the evaluated materials. The results indicate that the model has potential for application as an adjustable knee orthosis prototype; however, experimental mechanical tests and controlled tests with users are still required to validate its functionality, safety, and effectiveness.

Keywords - Orthosis, 3D Printing, FEA, Knee

I. INTRODUÇÃO

Traumas no joelho representam cerca de 23,2% dos atendimentos em urgências ortopédicas no Brasil, sendo as lesões traumáticas e suas consequências responsáveis por cerca de 80% das patologias relacionadas ao joelho [1, 2]. Neste contexto, o uso de órteses após procedimentos cirúrgicos de reconstrução de ligamentos auxiliam na melhora da cinemática da articulação do joelho e da marcha, além do aumento da confiança do paciente [3].

A órtese é um sistema de suporte mecânico projetado para a compensação ou correção de uma articulação defeituosa, com variados tipos de uso [4]. Para o caso da articulação do joelho, independente de sua geometria e na maioria dos casos, a órtese é anexada de maneira externa a articulação com o intuito de controlar seu movimento, reduzir desconforto ao transmitir uma solicitação mecânica para outra região, corrigir anomalias, prevenir a progressão de deformações e promover estabilidade mecânica [4] [5].

O cenário atual do mercado brasileiro de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) é marcado pela assimetria de

informação e heterogeneidade destes dispositivos, causando problemas no comportamento de seus preços [6]. Por sua vez, técnicas emergentes de manufatura, como a impressão 3D estão cada vez mais presentes no mercado e apresentam aspectos vantajosos como a possibilidade de customização, menor custo e tempo de produção [7].

As diversas características importantes para o desenvolvimento de uma órtese, como peso, material, posicionamento, custo, durabilidade e adaptabilidade dependem uma da outra e afetam sua qualidade, sendo os requisitos básicos a simplicidade, leveza, durabilidade e facilidade de uso [8]. A técnica de manufatura aditiva permite rápida prototipagem, capacidade de processar geometrias complexas e menor desperdício de material, sendo que o mercado médico é um dos líderes na adoção desta tecnologia [9].

Outro aspecto que deve ser considerado durante o projeto de uma órtese é a variabilidade interindividual da cinemática do joelho [4]. Fatores como massa corporal, altura, idade, sexo e variação das proporções anatômicas geram diferenças nos requisitos cinemáticos desta articulação para cada indivíduo. Dessa maneira, para patologias de menor complexidade, que não requerem uma produção estritamente sob medida, uma órtese deve possuir um meio de se ajustar as características específicas de seu usuário a fim de garantir segurança, conforto e eficácia de seu uso [10] [11] [12].

Diante deste contexto, a proposta deste trabalho é o desenvolvimento de um protótipo de órtese de joelho com comprimento ajustável. Além disso, propõe-se a simulação da estrutura mecânica da órtese no mesmo *software* de CAD utilizado para sua modelagem, a fim de avaliar preliminarmente o comportamento estrutural do modelo sob diferentes solicitações mecânicas.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta seção será dividida em duas subseções. A primeira é destinada a contextualizar o processo de prototipagem, no que se refere a qual impressora 3D e *software* de *Computer-Aided Design* (CAD) foi utilizado, qual material foi utilizado e no que se baseou as medidas utilizadas para seu desenho. A segunda subseção é destinada a explicar o método de simulação utilizado e seus parâmetros escolhidos.

A. Processo de Prototipagem

A órtese desenvolvida neste estudo foi inspirada na *Donjoy X-ROM*, órtese funcional de joelho de uso bilateral (pode ser utilizada em ambos os joelhos), comprimento ajustável e possibilidade de ajuste do ângulo máximo de movimento da articulação. Esta órtese serviu de inspiração tanto para as funcionalidades empregadas (bilateralidade e comprimento ajustável) quanto para as medidas da órtese, como comprimento e largura.

O *software* de CAD escolhido para o desenvolvimento foi o *Fusion*, da empresa *Autodesk*. Este *software* foi escolhido pela sua interface intuitiva e de simples compreensão para desenvolvedores não habituados com este tipo de projeto e pelo fato de possuir a funcionalidade de simulação embutida no mesmo *software*.

O processo de prototipagem consistiu no desenho de modelos para a órtese, impressão destes e testes empíricos de ergonomia e estrutura física. Após o desenho de um modelo, os autores imprimiram a peça desenvolvida e realizaram um teste empírico da ergonomia da órtese, vestindo o dispositivo em si mesmos e verificando sua facilidade de ser vestida e o desempenho da peça ao realizar movimentos simples, como a marcha ou flexão e extensão de joelho. Ao todo, foram feitas três versões da órtese, sendo a terceira e última a versão escolhida para a realização das simulações mecânicas, em que foi utilizada a Análise de Elementos Finitos.

Os protótipos foram manufaturados entre os meses de fevereiro e maio de 2025, utilizando a impressora 3D *Creality Ender 3 V3-KE*, situada no Laboratório de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia (BioLab - UFU). Os filamentos utilizados foram o PLA (Ácido Polilático) branco comercializado pela empresa *3DLab* e TPU (Termoplástico de Poliuretano) flexível 95A vendido pela empresa *GTMax3D*.

B. Análise de Elementos Finitos

A Análise de Elementos Finitos (FEA - Finite Elements Analysis, do inglês) é um método computacional utilizado para o estudo físico de um modelo a partir da discretização de sua estrutura em uma malha de elementos geométricos menores com propriedades físicas definidas [13]. Primeiramente, define-se o material que compõe os componentes do modelo. Neste estudo, foram os materiais PLA, ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) e PETG (Polietileno Tereftalato Glicol) já disponível na biblioteca padrão de materiais do *Fusion*. Após a definição do material, define-se as faces do objeto submetidos a carga (neste caso, se refere a uma carga mecânica, especificamente, uma componente de força) e quais faces serão restritas (se referem a faces que serão consideradas fixas ao plano em que está situado).

Após esta etapa, o estudo já pode ser resolvido e a simulação mecânica iniciada. Neste trabalho, foi analisado o deslocamento máximo de uma haste da órtese ao ser submetida as forças de compressão, tração e cisalhamento, melhor especificados na seção seguinte. Para este estudo, em todos os testes, as faces restritas foram as faces da órtese fixa que ficam em contato com a perna e a face interna do eixo da articulação.

III. RESULTADOS

Esta seção será dividida em 4 subseções: a primeira, segunda e terceira abordam, respectivamente, as três versões do protótipo desenvolvidas e suas particularidades: a quarta subseção se refere aos resultados dos testes de compressão, tração e cisalhamento feitas via simulação.

A. Versão 1

A primeira versão da órtese pode ser visualizada na Figura 1, tanto seu modelo em *software* (A) quanto sua versão impressa (B).

A primeira versão foi feita com espessura de 15 mm, diâmetro do eixo de articulação de 10 mm, e diâmetro da articulação

de 60 mm. Foi desenhada apenas uma haste, sem mecanismo de ajuste de comprimento nem de sobreposição das hastes.

Figura 1: Versão 1 da órtese em *software* (A) e impressa em PLA (B).

Esta peça foi impressa em PLA branco com 30% de preenchimento com o propósito de realizar um teste empírico da resistência mecânica da peça, isto é, verificou-se se os parâmetros dimensionais e esta porcentagem de preenchimento eram suficientes para gerar uma estrutura mecanicamente resistente. Notou-se que este valor de espessura poderia ser diminuído e que o valor de 30% para o preenchimento da peça era suficiente para prosseguir na prototipagem.

B. Versão 2

A segunda versão da órtese pode ser visualizada na Figura 2, tanto seu modelo em *software* (A) quanto sua versão impressa (B).

Figura 2: Versão 2 da órtese em *software* (A) e impressa em PLA (B).

Nesta versão, cada haste foi dividida em 2 componentes, uma fixa, a qual o eixo da articulação está presente, e uma componente móvel, a qual a estrutura para a passagem do velcro está presente e poderá ser ajustada. Estes dois componentes são sobrepostos e conectados por pinos que atravessam os furos de ambas as componentes. Cada componente possui espessura de 3,25 mm, totalizando 7,5 mm de espessura total — metade da espessura da Versão 1 da órtese.

Os parâmetros de diâmetro da articulação e seu eixo se mantiveram e a funcionalidade de comprimento ajustável foi incorporada, permitindo que cada haste possa ter seu comprimento ajustado de 217 mm até 273,25 mm em 5 pontos separados em 11,25 mm. Também foi introduzido um mecanismo para a conexão das articulações, para que as hastes não sejam sobrepostas e que ambas permaneçam em contato com a perna do indivíduo igualmente. Cada haste foi posicionada na região lateral e medial de uma das pernas do autor principal e conectadas entre si por fitas de velcro.

A impressão também foi realizada com PLA em 30% de preenchimento, todavia, a órtese mostrou-se difícil de ser vestida e facilmente desmontada em movimentos simples, como a marcha, extensão e flexão de joelho. Dessa forma, decidiu-se, para a versão seguinte, mudar o filamento de impressão para um mais flexível e adicionar elementos para melhorar a fixação da órtese à perna e impossibilitar que a mesma possa desmontar.

C. Versão 3

A terceira versão da órtese pode ser visualizada na Figura 3, tanto seu modelo em *software* (A) quanto sua versão impressa (B).

Figura 3: Versão 3 da órtese em *software* (A) e impressa em PLA (B).

O esquema de divisão de cada haste em componentes da segunda versão da órtese foi mantido nesta versão, todavia, cada componente teve sua espessura aumentada para 7,5 mm — mesma espessura que a haste inteira da versão 2 possuía, totalizando 15 mm de espessura total — mesma espessura da versão 1.

Os parâmetros de não-sobreposição de hastes, diâmetro da articulação e seu eixo se mantiveram, enquanto a dinâmica de ajuste de comprimento foi levemente modificada. Agora, cada haste poderia ter seu comprimento ajustado de 210 mm até 288,75 mm em 7 pontos separados em 11,25 mm.

A principal mudança realizada foi a troca do material da impressão utilizada, que foi o TPU flexível em 70% de preenchimento, o valor de preenchimento foi aumentado para que o modelo fosse flexível e com uma resistência mecânica mínima. A Figura 4 mostra a terceira versão da órtese montada e vestida em um dos autores deste trabalho.

Figura 4: Demonstração de utilização da órtese.

D. Resultados da Simulação

Teste de Compressão

O teste de compressão foi realizado para simular a solicitação mecânica que a órtese sofreria em caso do impacto em uma queda. Supondo um indivíduo de 80 kg e considerando que o impacto da queda no joelho após um salto possa ser de até 8 vezes seu peso corporal [14], o teste de compressão foi realizado aplicando uma força de 6400 N. A Figura 5 ilustra um dos resultados deste teste (no caso, do ensaio da órtese com PLA) e a Tabela 1 mostra os resultados de deslocamento máximo da peça ao ser submetida a esta força, em milímetros.

Figura 5: Resultado do teste de compressão para o PLA.

Tabela 1: Deslocamento máximo da estrutura para o teste de compressão para cada filamento

PLA	ABS	PETG
0,395mm	0,619mm	0,536mm

Teste de Tração

O teste de tração foi realizado para simular a solicitação mecânica sobre as estruturas de fixação da órtese durante movimentos dinâmicos como corrida e salto [14], que podem atingir até 450 N. Dessa forma, o teste de tração foi realizado

aplicando uma força de 450 N. A Figura 6 ilustra um dos resultados deste teste (no caso, do ensaio da órtese com ABS) e a Tabela 2 mostra os resultados de deslocamento máximo da peça ao ser submetida a esta força, em milímetros.

Figura 6: Resultado do teste de tração para o ABS.

Tabela 2: Deslocamento máximo da estrutura para o teste de tração para cada filamento

PLA	ABS	PETG
0,027mm	0,042mm	0,037mm

Teste de Cisalhamento

O teste de cisalhamento foi realizado para simular a solicitação mecânica que ocorre devido a movimentos de desaceleração e rotação, que podem atingir até 800 N [14, 15]. Dessa maneira, o teste de cisalhamento foi realizado aplicando uma força de 800 N. A Figura 7 ilustra um dos resultados deste teste (no caso, do ensaio da órtese com PETG) e a Tabela 3 evidencia os resultados de deslocamento máximo da peça ao ser submetida a esta força, em milímetros.

Figura 7: Resultado do teste de cisalhamento para o PETG.

Tabela 3: Deslocamento máximo da estrutura para o teste de cisalhamento.

PLA	ABS	PETG
0,059mm	0,091mm	0,079mm

IV. DISCUSSÕES

Os dados obtidos nas simulações permitiram observar que o modelo desenvolvido apresentou baixos valores de deslocamento máximo quando submetido às solicitações mecânicas de compressão, tração e cisalhamento consideradas neste estudo. Para todos os materiais avaliados, os deslocamentos simulados foram inferiores a 1 mm, indicando que a geometria proposta apresenta rigidez estrutural adequada no contexto das condições computacionais analisadas [14, 15].

Entretanto, os resultados devem ser interpretados como uma avaliação preliminar do comportamento mecânico do protótipo. As simulações por elementos finitos dependem diretamente das condições de contorno, dos parâmetros de material e da forma como as cargas são aplicadas ao modelo. Além disso, os ensaios computacionais realizados não substituem testes mecânicos experimentais com instrumentos de medição, como ensaios de deflexão, resistência, fadiga e estresse da estrutura [16, 17].

Outra limitação importante deste trabalho é que não foram realizados testes controlados com usuários ou pacientes. Os testes de vestibilidade foram conduzidos apenas de forma preliminar pelos autores, com o objetivo de verificar aspectos iniciais de montagem, adaptação e ergonomia. Dessa forma, não é possível afirmar, a partir dos resultados obtidos, que a órtese seja funcional, segura ou eficaz para uso clínico ou esportivo. Também não foram avaliados parâmetros biomecânicos, como cinemática da marcha, estabilidade articular, conforto prolongado, distribuição de pressão ou influência do dispositivo no movimento do joelho.

Além disso, embora o modelo tenha sido concebido com possibilidade de adaptação para uso em diferentes pernas, o protótipo físico apresentado foi testado apenas em uma configuração unilateral. Portanto, a bilateralidade do dispositivo ainda deve ser validada por meio da produção, montagem e avaliação do uso em ambas as pernas.

Assim, os resultados obtidos indicam que o protótipo apresenta potencial para aplicações futuras como órtese de joelho ajustável de baixo custo, mas ainda requer etapas adicionais de validação experimental e biomecânica antes que sua funcionalidade possa ser confirmada.

V. CONCLUSÕES

A partir dos resultados deste estudo, foi possível desenvolver um protótipo de órtese de joelho com comprimento ajustável, fabricado por impressão 3D e avaliado preliminarmente por simulações de elementos finitos. Foram produzidas três versões do modelo, sendo a terceira versão a que apresentou melhor adaptação inicial em relação à montagem, vestibilidade e flexibilidade do material.

As simulações computacionais indicaram baixos deslocamentos máximos da estrutura quando submetida às forças de compressão, tração e cisalhamento consideradas, sugerindo que a geometria proposta apresenta potencial estrutural para continuidade do desenvolvimento. No entanto, os resultados obtidos não permitem confirmar a funcionalidade clínica ou esportiva da órtese, uma vez que não foram realizados ensaios

mecânicos experimentais nem testes controlados com usuários.

Como trabalhos futuros, pretende-se adicionar a funcionalidade de ajuste do grau máximo de flexão e extensão, incluir novos pontos de fixação, realizar ensaios mecânicos experimentais e conduzir avaliações com usuários em ambiente controlado. Essas etapas serão necessárias para validar a segurança, a funcionalidade, a ergonomia e a aplicabilidade do dispositivo.

AGRADECIMENTOS

O trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - 444437/2024-0, 442150/2023-7 e 405365/2023-3), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

REFERÊNCIAS

- [1] I. N. Pinheiro, I. S. M. Pedrinha, P. A. V. Maia, A. R. O. Cortes, R. P. Albuquerque, and J. M. Barreto, "Estudo epidemiológico das lesões multiligamentares do joelho," *Revista Brasileira de Ortopedia*, vol. 57, pp. 675–681, 2022.
- [2] D. G. V. B. da Rocha and L. G. Marcelino, "Trauma de joelho abordagem e tratamento: uma revisão sistemática / knee trauma approach and treatment: a systematic review," *Brazilian Journal of Development*, vol. 8, no. 5, pp. 33902–33912, 2022.
- [3] W. R. Lowe *et al.*, "Functional bracing after anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review," *JAAOS - Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*, vol. 25, no. 3, pp. 239–249, 2017.
- [4] D. Cai, P. Bidaud, V. Hayward, and F. Gosselin, "Design of self-adjusting orthoses for rehabilitation," in *Proceedings of the 14th IASTED international conference robotics and applications*, vol. 74, 2009.
- [5] J. Goodfellow and J. O'Connor, "The mechanics of the knee and prosthesis design," *The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume*, vol. 60, no. 3, pp. 358–369, 1978.
- [6] R. C. de Souza Cruz *et al.*, "Análise do impacto do banco de preços em saúde (bps) para redução das assimetrias de informação dos preços de compras de Órteses, prótese e materiais especiais (opme)," *JMPHC | Journal of Management & Primary Health Care*, vol. 14, no. spec, pp. e006–e006, 2022.
- [7] S. Y. U. Morimoto *et al.*, "Órteses e próteses de membro superior impressas em 3d: uma revisão integrativa," *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, vol. 29, p. e2078, 2021.
- [8] N. Berker and S. Yalçın, *The Help Guide to Cerebral Palsy*. Seattle: Global HELP, 2010.

- [9] S. Santos, B. Soares, M. Leite, and J. Jacinto, "Design and development of a customised knee positioning orthosis using low cost 3d printers," *Virtual and Physical Prototyping*, vol. 12, no. 4, pp. 322–332, 2017.
- [10] V. V. Patel, K. Hall, M. Ries, J. Lotz, E. Ozhinsky, C. Lindsey, Y. Lu, and S. Majumdar, "A three-dimensional mri analysis of knee kinematics," *Journal of Orthopaedic Research*, vol. 22, no. 2, pp. 283–292, 2004.
- [11] K. L. Markolf, J. Mensch, and H. C. Amstutz, "Stiffness and laxity of the knee—the contributions of the supporting structures. a quantitative in vitro study," *JBJS*, vol. 58, no. 5, pp. 583–594, 1976.
- [12] K. L. Markolf, A. Graff-Radford, and H. Amstutz, "In vivo knee stability. a quantitative assessment using an instrumented clinical testing apparatus.," *JBJS*, vol. 60, no. 5, pp. 664–674, 1978.
- [13] O. Zienkiewicz, R. Taylor, and J. Zhu, *The finite element method: its basis and fundamentals*. Elsevier, 2005.
- [14] G. M. S. Bernardo, "Projeto de um mecanismo para simular o movimento da articulação de um joelho cada-vérico," dissertação de mestrado, Universidade do Porto, Portugal, 2012.
- [15] J. M. C. e Silva, "Modelo biomecânico do joelho humano," dissertação de mestrado integrado em engenharia mecânica, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2015.
- [16] M. S. Cherry, D. J. Choi, K. J. Deng, S. Kota, and D. P. Ferris, "Design and fabrication of an elastic knee orthosis: Preliminary results," in *International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*, vol. 42568, pp. 565–573, 2006.
- [17] T. Yakimovich, J. Kofman, and E. D. Lemaire, "Design and evaluation of a stance-control knee-ankle-foot orthosis knee joint," *IEEE Transactions on neural systems and rehabilitation engineering*, vol. 14, no. 3, pp. 361–369, 2006.